

«Простая» задача, которую не могут решить доктора наук. В научно-популярном изложении

д.т.н. Плясовских А.П.

Аннотация. Это шокирует. Сотни студентов, инженеров с высшим образованием, кандидатов и даже докторов наук не могут решить простейшую по виду задачу, которая понятна любому школьнику. Вот эта задача. Андрей и Владимир со своими часами движутся навстречу друг другу. По одним часам до встречи проходит 100 секунд. Сколько секунд пройдет до встречи по другим часам? Из статьи вы узнаете, почему доктора наук не в состоянии решить эту «простую» задачу. Вы узнаете так же, как правильно решается эта задача.

Введение

Предлагаем вниманию читателя простейшую по виду задачу о движущихся часах, которая является «крепким орешком» даже для кандидатов и докторов наук. Ни один из сотен студентов вузов, инженеров с высшим образованием, кандидатов и докторов физико-математических и технических наук, которые пытались решить эту задачу, не смог ее решить. Задача простая: навстречу друг другу движутся двое часов. Известно время, которое пройдет до встречи часов по одним часам. Нужно найти время, которое пройдет до встречи по другим часам. Кажется бы, можно ли придумать задачу проще? В научно-популярном физико-математическом журнале «Квант» для школьников публикуются более сложные задачи.

Рис. 1. За 100 секунд до встречи Андрея и Владимира

Итак, задача в формулировке для школьников. Андрей и Владимир по дороге движутся навстречу друг другу. У них есть часы (рис. 1). По одним часам до встречи пройдет 100 секунд. Сколько времени пройдет до встречи по другим часам? Любой школьник ответит: по другим часам пройдет ровно столько же, 100 секунд.

Однако для докторов наук эта задача вызывает затруднения. Дело в том, что в соответствии с СТО (специальной теории относительности) ход времени движущихся друг относительно друга часов зависит от скорости движения. Этот эффект в СТО называется «релятивистским замедлением времени». Суть этого эффекта проста для понимания: движущиеся часы идут медленнее неподвижных. Следовательно, если по показаниям неподвижных часов пройдет 100 секунд, то по движущимся часам пройдет меньше времени. Насколько меньше? Согласно СТО замедление часов зависит от скорости движения. Чем быстрее движутся часы, тем медленнее они идут. При скорости движения равной половине скорости света (скорость света равна примерно 300 000 000 метров в секунду), движущиеся часы идут примерно в 1,15 раза медленнее, чем

неподвижные часы. При скорости движения равной 0,866 скорости света, движущиеся часы идут примерно в 2 раза медленнее неподвижных.

Общая формула такова [1, с.19; 2, с. 22]:

$$\frac{\text{Время движущихся часов}}{\text{Время неподвижных часов}} = \sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2} \text{ секунд.}$$

Если, например, по неподвижным часам пройдет 100 секунд, и «Скорость» движения равна 0,866 скорости света, то

$$\frac{\text{Время движущихся часов}}{\text{Время неподвижных часов}} = 100 \times \sqrt{1 - 0,866^2} = 50 \text{ секунд.}$$

В то время как по неподвижным часам пройдет 100 секунд, по движущимся часам пройдет всего 50 секунд, то есть 2 раза меньше.

Сформулируем теперь задачу с учетом эффектов СТО.

Задача

Пусть в далеком космосе друг относительно друга движутся два ряда часов (рис. 2). Каждый ряд часов жестко прикреплен к длинным твердым, например, металлическим стержням, которые движутся параллельно друг другу в непосредственной близости.

Часы в каждом ряду синхронизированы друг с другом. В момент времени «00:00:00» (начала очередных суток) по синхронизированным часам одного ряда часы другого ряда также устанавливаются на «00:00:00» по показаниям ближайших к ним часов противоположного ряда. В этот момент времени все часы обоих рядов оказываются синхронизированными.

Рис. 2. Задача о движущихся навстречу друг другу часах.

Возле часов A, расположенных в первом ряду, находится наблюдатель A. Возле часов B, расположенных во втором ряду, находится наблюдатель B. С точки зрения наблюдателя A часы A и все другие часы первого ряда неподвижны, а часы B и все другие часы второго ряда движутся. С точки зрения наблюдателя B часы B и все другие часы второго ряда неподвижны, а часы A и все другие часы первого ряда движутся.

Скорость относительного движения рядов равна 0,866 скорости света.

Часы A в первом ряду и часы B во втором ряду оснащены датчиками близости, например гипотетическими концевыми выключателями, срабатывающими в момент сближения (прохождения мимо друг друга) этих часов. При срабатывании концевого

выключателя часы A и B останавливаются (как останавливается секундомер), после чего эти часы можно переместить для сравнения их показаний какому-либо исследователю.

С точки зрения наблюдателя A часы B движутся к неподвижным часам A (рис. 3). На рисунке наблюдатель A обозначен квадратом.

Рис. 3. Движение часов B относительно неподвижных часов A .

Вопрос 1. Рассчитайте, сколько времени покажут часы B в момент остановки при встрече с часами A , если при встрече часы A будут показывать 100 секунд («00:01:40,000»)? Вводить дополнительные тела, часы или системы отсчета запрещено. Ответ на этот вопрос нужно найти с использованием формул СТО с указанием источника (предпочтительно работ Эйнштейна).

Подсказка

Согласно СТО [1, с.19; 2, с. 22] ответ можно найти по формуле

$$\text{Время } B = \text{Время } A \times \sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2} \text{ секунд.}$$

где «Время A » и «Время B » – это время часов A и B , соответственно, при встрече.

При скорости 0,866 скорости света эта формула имеет вид

$$\text{Время } B = 0,5 \times \text{Время } A.$$

Решение 1. Простой устный расчет по приведенной формуле дает ответ: остановившиеся при встрече с часами A часы B покажут 50 секунд. Запомним этот результат: показание часов A – 100 секунд, часов B – 50 секунд.

Вопрос 2.

Рассмотрим теперь эту же ситуацию с другой стороны. С точки зрения наблюдателя B часы A движутся к неподвижным часам B (рис. 4). На рисунке наблюдатель B обозначен квадратом.

Рис. 4. Движение часов A относительно неподвижных часов B .

Сколько времени покажут часы B в момент остановки при встрече с часами A , если при встрече часы A будут показывать 100 секунд?

Подсказка

В этом случае нужно воспользоваться аналогичной формулой

$$\text{Время } A = \text{Время } B \times \sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2} = 0,5 \times \text{Время } B, \text{ секунд,}$$

откуда

$$\text{Время } B = 2 \times \text{Время } A, \text{ секунд.}$$

Решение 2. Элементарный расчет по приведенной формуле дает ответ: остановившиеся при встрече с часами A часы B покажут 200 секунд. Запомним и этот результат: показание часов A – 100 секунд, часов B – 200 секунд.

Вопрос 3.

После остановки часов A и B в момент их встречи (рис. 2) эти часы были перемещены некоторому исследователю для сравнения их показаний.

Какие показания этих часов зафиксирует исследователь?

Решение 3.

Вспомним полученные выше результаты при ответах на вопросы 1 и 2. Показание часов A по условию задачи было равно 100 секунд.

Однако показания *одних и тех же* часов B при расчетах двумя разными способами разительно отличаются друг от друга. Первый способ расчета дал значение 50 секунд, а второй способ – 200 секунд.

Это подобно тому, как если бы один способ расчета высоты Эйфелевой башни по ее тени дал значение 100 метров, а второй – 400 метров. Одновременно двух высот у башни быть не может.

Какие показания остановившихся при встрече часов B будут на самом деле?

В данном примере показания часов B , рассчитанные разными способами, отличаются друг от друга «всего лишь» в 4 раза. Однако если скорость движения часов навстречу друг другу принять равной 0,9999 (4 девятки после запятой) скорости света, то показание часов B при расчете первым способом будет равно 1,41 секунды, при расчете вторым способом – 7 071 секунд. При этой скорости показания *одних и тех* часов B , рассчитанные двумя разными способами, отличаются друг от друга в 5 000 (пять тысяч) раз! При скорости 0,9999999 (7 девяток после запятой) скорости света, значения времени этих часов отличаются уже в 5 000 000 (пять миллионов) раз.

Что можно было бы сказать о формулах расчета высоты Эйфелевой башни, если бы они при расчетах разными способами при одних и тех же исходных данных приводили к значениям, отличающимся друг от друга в миллионы раз?!!

Обсуждение решений

При решении задачи о показаниях одних и тех же часов мы имеем противоречие. Часы *A* при встрече по условиям задачи в момент остановки будут показывать 100 секунд. Однако часы *B* при этом, с одной стороны, покажут 50 секунд, а с другой стороны, 200 секунд. Это невозможно. Остановившиеся при встрече часы *B* не могут показывать два значения времени одновременно. Остановившиеся часы *B* могут показывать одно и только одно значение времени.

«Относительность одновременности» помочь не может

Возникает вопрос: может ли помочь объяснить возникшее противоречие понятие «относительности одновременности»? Согласно принципу «относительности одновременности» если два разнесенных в пространстве события наблюдаются одновременно в «движущейся» со скоростью системы отсчета, то они будут наблюдаться неодновременными относительно «неподвижной» системы.

Однако в СТО это понятие применимо только в случае, если есть два разнесенных в пространстве события. В нашем же случае есть только одно событие: двое часов *A* и *B* встречаются рядом при движении друг относительно друга, и в момент сближения останавливаются. Часы останавливаются один единственный раз. Поэтому двух показаний одновременно у одних и тех же остановившихся часов быть не может.

Именно поэтому относительность одновременности в данном случае не помогает объяснить возникшее противоречие.

О теории аберрации – первой альтернативной СТО теории, которая подтверждена экспериментально

Теория аберрации – это первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена двумя экспериментами [3-7]. Один из этих экспериментов проведен коллективом 100 ученых и инженеров в г. Санкт-Петербурге в 2022 году [8, 9]. Научная публикация об этом эксперименте по версии «международного реестра достижений и рекордов» получила звание «Достояние нации» [10-12]. Кроме того, достоверность Теории аберрации подтверждается результатами другого эксперимента, проведенного учёными Национального института стандартов и технологий NIST в Боулдере (США), которые в течение 14 лет наблюдали за самыми точными часами на нашей планете [13, 14].

Наиболее полно теория аберрации изложена в монографии [3].

Сокращенное изложение теории аберрации представлено в работе [6].

Кроме того, опубликованы версии научно-популярного изложения теории аберрации [4, 7].

Работы, посвященные теории аберрации можно приобрести на литрес¹, или найти в поисковых системах интернета по ключевым словам «Плясовских, теория аберрации, альтернатива СТО».

С перечнем научных работ в русскоязычном пространстве можно познакомиться на сайте <https://elibrary.ru>, набрав в поисковой строке фамилию автора «Плясовских А П» и ключевые слова «теория аберрации», «альтернатива СТО», «аберрация».

¹Книги Плясовских А.П. по теории аберрации на литрес: <https://www.litres.ru/author/a-p-plyasovskih>

Как решается задача о часах на самом деле

В соответствии с теорией аберрации, представленная выше задача решается элементарно. В соответствии с теорией аберрации часы обладают, во-первых, истинным ходом, и во-вторых, наблюдаемым ходом.

Истинные показания часов наблюдаются неподвижным наблюдателем, расположенным рядом с часами. Наблюдаемые показания часов фиксируются удаленным от часов наблюдателем. В теории аберрации строго доказывается, что истинное время часов является абсолютным. Оно не зависит от движения часов относительно других тел или часов. Истинный ход времени движущихся часов точно такой же, как и истинный ход неподвижных часов.

Именно поэтому если в представленной выше задаче показание одних остановившихся часов равно 100 секунд, то показание других остановившихся часов будет точно таким же, не больше и не меньше.

Заключение

Итак, в статье сформулирована простая по виду задача, которая не поддается решению даже кандидатам и докторам физико-математических и технических наук. Изюминка задачи состоит в том, что ее следует решать методами СТО, однако при использовании СТО возникают противоречия, которые объяснить никто не может.

В то же время эта задача легко поддается решению с помощью теории аберрации – первой альтернативной СТО теории, которая подтверждена экспериментально. Согласно СТО движущиеся часы идут медленнее неподвижных. Согласно теории аберрации истинные показания движущихся часов идут не быстрее и не медленнее, а точно так же, как и истинные показания неподвижных часов. Следует при этом отличать наблюдаемый ход часов от их истинного хода. Наблюдаемый ход часов зависит от их движения относительно наблюдателя. Истинное время часов является абсолютным и не зависит от их движения.

Список литературы

1. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 7-35.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. 2. Теория поля. – 7-е изд. испр. - М.: Наука, 1988. 512 с.
3. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – [ISBN 978-5-00187-483-6](#)
4. Плясовских А. П. Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности : популярное изложение : [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. – Москва : Знание-М, 2023. – 55 с. – [ISBN 978-5-00187-493-5](#)
5. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Популярное краткое изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872>
6. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Сокращенное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586>

7. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации. Научно-популярное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8250637>
8. Абдульманов Т.М. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов //Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>
9. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. — P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089> <https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
10. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositelnosti-e-jnshtejna-1061085.html>
11. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-ucheny-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>
12. Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://actualnews.org/exclusive/458600-ucheny-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>
13. Плясовских, А. П. Точнейший эксперимент, опровергающий специальную теорию относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 9 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100840> (дата обращения: 30.09.2023).
14. Плясовских, А. П. Эксперимент, опровергающий специальную теорию относительности // Наука и инновации - современные концепции : сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, Москва, 05 октября 2023 года. – Москва: Инфинити, 2023. – С. 107-111. – EDNMRBQSQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_54673816_25635964.pdf

Плясовских Александр Петрович

д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru